

Floristika tushunchasi. floristikaning interyerlarda qo‘llanilishi va shakllanishi
The concept of floristry. The use and formation of floristry in interiors
Mustayev Bahrom Bahodirovich¹

¹ PhD, dotsent, o‘qituvchi, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali, bahrommustaev@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624703>

Annotatsiya: Ushbu maqolada floristika san’ati haqidagi tushunchalar va uni interyerlarda qo‘llanilish va shakllanish tarixi qisman yoritilgan bo‘lib, uni yopiq muhitlarda foydalanish bo‘yicha xorijiy tarixiy tajribalar yuzasidan tahliliy ma’lumotlar o‘rganilgan. Bundan tashqari ushbu san’atni binolarda ekologik, estetik hamda sog‘lom turmush tarzini yaxshilashning bir faktori sifatida qaralgan.

Kalit so‘zlar: Landshaft, yopiq muhit, arxitektura, floristika, shaharsozlik, oranjereya, yashil makon, yashil energetika.

Abstract: This article partially covers the concepts of floristic art and the history of its use and formation in interiors, and analyzes foreign historical experiences in its use in indoor environments. In addition, this art is considered as a factor in improving the ecological, aesthetic and healthy lifestyle in buildings.

Keywords: Landscape, indoor environment, architecture, floristics, urban planning, greenhouse, green space, green energy.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Hozirgi kunga kelib yurtboshimiz tashabbuslari va rahbarligida amalga oshirilayotgan arxitektura va shaharsozlikka doir yirik loyihalarni amaliyotga tadbiq etish, olimlar, arxitektorlar, dizaynerlar hamda amaliy san’at ahillarini respublikada landschaft dizaynini rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari va ilmiy amaliy ishlarni bajarish to‘g‘risidagi Farmon va ushbu sohaga tegishli me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining - respublikada ko‘kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora tadbirlari to‘g‘risida 2021–yil 30–dekabr PF–46–son farmoni, hamda, 2022 yil 28 yanvarda 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi PF-60-son farmoni qabul qilindiki, unda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, shahar va tumanlarda ekologik ahvolni yaxshilash, “Yashil makon” umummilliy loyihasini amalga oshirish to‘g‘risidagi masalalar ham ko‘rib chiqildi. Qo‘shni mamlakatlar bilan birgalikda Mintaqaviy iqlim strategiyasini amalga oshirishga kirishildi. Poytaxtimizda Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o‘zgarishlarini o‘rganish universiteti tashkil etildi.

Shuningdek, O‘zbekiston BMT tomonidan bu borada qabul qilingan ikkita muhim rezolyutsiyaning tashabbuskori bo‘ldi. Ayni vaqtda “yashil” energetika iqtisodiyotimiz drayverlaridan biriga aylanmoqda.

Ana shu nuqtai nazardan kelib chiqib aytish mumkinki, bugungi kunda olimlar va qurilish, bunyodkorlik ishlarini olib borayotgan soha vakillari hamjihatligida faqat ochiq hududlardagina emas, balki tururjoy va binolarda ham yashil makonlarga aylantirish, zamonaviy ilmiy-amaliy ishlarni amaliyotga tadbiq etish va inson

sogʻlom turmush tarzini yanada yaxshilash, ekologik muammolarni yechishga qaratilgan bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Shunday ekan, jamoat va turarjoy binolari interyerlarida floristik kompozitsiyalarni qoʻllashning zamonaviy yoʻnalishlarini izlab topish hamda uni amaliyotga tatbiq etish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biridir.

Mavzu boʻyicha adabiyotlar tahlili. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) maʼlumotlariga koʻra, dunyo aholisining 50 foizdan koʻp qismi bugungi kunda shaharlarda isteʼqomat qilishadi va 2050 yilga borib 68 foizi shaharlarda yashaydi deb tahlil qilinib [1], kelajakda yuzaga keladigan, aholi uchun qulay turarjoylar sharoiti, sogʻliqni saqlash tizimlari, atrof-muhit bilan bogʻliq ekologik muammolar va bir qancha faktoralogik muammolarga shahar infratuzilmasi javob bera olmasligi mumkinligini taʼkidlab kelmoqda.

Ijodiy dizayn sohasida diqqat, idrok va qulaylik psixologiyasi estetika bilan chambarchas bogʻliq (qadimgi yunon tilidan aisthetikos — sezgi) — inson va dunyo oʻrtasidagi qadriyat munosabatlarining badiiy faoliyatidagi namoyon boʻlishini oʻrganadigan falsafa sohasi. Agar estetikani tushunishni soddalashtirsangiz, uni “goʻzallik ilmi” deb atash mumkin, chunki nemis faylasufi G. V. F. Gegelning asarlaridan keyin sanʼatshunoslikda aynan shunday tushuncha paydo boʻldi.

Koʻzga yoqimli va uygʻun kompozitsiyalar yaratish psixologiya va estetika boʻyicha teng bilimlarni talab qiladi. «Estetika-bu dizayner ijodidagi eng muhim vositalardan biri boʻlgan vosita; shakllar va boʻyoqlardan bizga taʼsir qiladigan, bizga yoqadigan, chiroyli, hayajonli, jozibali, ahamiyatli koʻrinadigan haqiqiy obʼyektlarni yaratishga yordam beradigan vosita».

1. Amerika gul dizaynerlari instituti (AIFD) taʼrifiga koʻra, floristika tartibga solishning oltita asosiy tamoyiliga asoslanadi: muvozanat (Balance), mutanosiblik (Proportion), oʻlchov (ritm, Rhythm), kontrast (Contrast), uygʻunlik (Harmony) va birlik (Unity). Ushbu tamoyillar sanʼatning estetik nazariyasidan olingan, chunki gullarni tartibga solish meʼmorlik va tasviriy sanʼat kabi umumiy tamoyillarga boʻysunadi [5].

2018 yil 11 dekabr kuni ekologik yechimlar markazi koʻmagida «ROZA AZORA International courses of Floristry» xalqaro floristika kurslari floristik studiyasida ekologik floristika boʻyicha seminar boʻlib oʻtdi. Shunday qilib, ekologik yechimlar markazining ekologik toza turmush tarzi dasturi rahbari Darya Chumakova iqlim oʻzgarishi nima ekanligini, floristika bilan chiqindilarni qanday kamaytirish va zararli kimyoviy moddalarning inson tanasiga taʼsirini kamaytirish haqida gapirib berdi [6].

Amerika bogʻdorchilik fanlari jamiyati maʼlumotlariga koʻra, gullar qishloq xoʻjaligidan oldin paydo boʻlgan va gullarni qabr bezaklari sifatida ishlatilganligi haqidagi dalillar 11000 yildan koʻproq vaqtga toʻgʻri keladi, bu bezak sifatida undan ham oldinroq foydalanishni anglatadi. Tarixiy jihatdan gullar maʼnaviy va ramziy ahamiyatga ega boʻlib, ibodatxonalarini, saroylarni va hayotiy voqealarni bezatgan va Viktoriya Angliyasida ular maxfiy aloqa vositasi rolini oʻynagan [7].

Havoni faol ravishda tozalash qobiliyati laboratoriya tomonidan tasdiqlangan xona oʻsimliklarning asosiy roʻyxati AQSh milliy kosmonavtika va aeronavtika agentligi mutaxassislari tomonidan 1973 yildan beri davom etib kelayotgan “NASA

toza havo tadqiqotlari” loyihasi doirasida tuzilgan. Loyiha yillar davomida doktor B. Uolverton rahbarligida amalga oshirildi, u 1973 yildan beri quyidagi yuqori samarali filtr turlarini aniqlagan [2].

Psixologiya fani o‘z nomini qadimgi yunon psyche — ruh, o‘lmas nomoddiy mavjudot sifatida emas, balki miyaning faoliyati va u tomonidan shakllangan insonning ichki, ma’naviy dunyosi sifatida tushunilgan ruhdan olgan. “Ruh haqidagi fan” har qanday sohada, shu jumladan dizaynda juda keng qo‘llaniladi. Mutaxassislar (T. Maldonado va boshq.) dizaynni ikki jihatdan ko‘rib chiqadi — tashqi (mafkuraviy daraja) va ichki (professional daraja). Bu talab fitodizayn psixologiyasiga ham tegishli bo‘lib, u (a) floristika mahsulotini jamoatchilik tomonidan idrok etish psixologiyasiga va (b) floristning kasbiy faoliyati psixologiyasiga oqilona bo‘linadi [8].

Floristika psixologiyasining interyerdagi o‘simliklarning odamlarga tasalli va tinchlantiruvchi ta’siri kabi jihatiga murojaat qilishga majbur qiladi. Yovvoyi tabiat ob’yektlari bilan aloqa qilishning odamlar salomatligi va farovonligiga ijobiy ta’siri uzoq vaqtdan beri ma’lum; uni o‘rganish uchun tibbiy arxitektura sohasidagi amerikalik mutaxassis R.S. Ulrixning landshaft va psixologik farovonlikni vizual idrok etish bo‘yicha klassik ishi asos bo‘ldi. Ushbu hodisani bildirish uchun amerikalik olim E. Uilson “biofiliya” atamasini taklif qilgan [3].

1976 yilda Kopengagenda tug‘ilgan Nikolay Bergmann Skandinaviya va yapon dizayn tushunchalarini birlashtirgan noyob konsepsiyasini yaratgan eng taniqli florist rassomlardan biridir.

O‘zining amaliyoti asosida gul dizayni bilan Nikolay Bergman ko‘plab eng brend tashkilotlar bilan hamkorlik qilib, ayniqsa moda va dizayn sohasida o‘z ishini kengaytirishda davom etmoqda.

Shuningdek, u Yaponiya vakili bo‘lgan eng taniqli florist rassomlardan biridir [9].

Floristlar haqidagi bir nechta nashrlar orasida biz mashhur zamonaviy Yapon fitodizayneri doktor Shogo Kariyazakining «Gullarga oshiq bo‘lgan odam» kitobida o‘zining ekstravagant kompozitsiyalari bilan tanilgan usta «mehnat e’tirofi» elementlarini olib boradi va birinchi marta «Gullar-yurak vitaminlari» iborasini ishlatadi.

Britaniyalik florist rassom va taniqli yozuvchi Pauli Sheyn Praykning yorqin karyerasi chuqur o‘rganishga loyiqdir. 27 yoshida u maktab o‘qituvchisi sifatida ishini tark etdi va fitodizayn bilan shug‘ullanib, bu yo‘lda dunyo miqyosida tan olindi. Bugungi kunda Pauli Sheyn Prayk ma’ruzalar o‘qiydi, floristlar uchun teledasturlarni olib boradi va gulchilar va fitodizaynerlar uchun xalqaro tadbirlarda qatnashadi [8].

Asosiy qism. Floristika - bu turli xil tabiiy materiallardan (gullar, barglar, o‘tlar, mevalar, yong‘oqlar va boshqalardan) gulli asarlar (kviling, kompozitsiyalar, panellar, kollajlar) yaratishda mujassam bo‘lgan dekorativ va amaliy san’at turi), tirik, quruq yoki konservalangan bo‘lishi mumkin.

Zamonaviy floristikada dekorativ elementlar sifatida munchoqlar ham ishlatiladi. Fil suyagi rangidagi nozik chinni fonida yorqin aranjirovkalar (hatto oddiy

manzarali o‘simliklarning yakka kurtagi va barglari ham) nihoyatda go‘zal ko‘rinadi. Chinni dizayning betakrorligi va kompozisiyaning nafisligini bo‘rttirib ko‘rsatadi.

Ilk yopiq muhitda issiqlikni yaxshi ko‘radigan o‘simliklarni yetishtirishga qaratilgan birinchi urinishlar qadimgi Misrga to‘g‘ri keladi, ammo biz uning qanday amalga oshirilganligi haqida kam ma‘lumotga egamiz. Qadimgi Misrda ham odamlar o‘z uylarini gullar va gulchambarlar bilan bezashgan [10].

Biroq, Rim davridagi harakatlar algoritmi aniq tushuntirilgan yozuvlar allaqachon mavjud. Masalan, imperator Tiberiy (milodiy 14-37) bodringni yaxshi ko‘rganligi va ularni butun yil davomida har kuni iste‘mol qilmoqchi bo‘lganligi haqida manba‘larda keltirilgan. Uning sodiq xizmatchilari imperatorning xursand bo‘lishini istab, tuproqda bodring ekilgan aravani ixtiro qilganlar. Kunduzi aravani oftobga chiqarib, kechasi esa xonaga kiritishgan. Aravaning ustiga sovuq havodan himoyalash maqsadida moylangan mato bilan, so‘ngra selenit shaffof kristalli choyshab bilan himoyalagan [11].

Keyinchalik antik davrda rimliklar, o‘simliklarni o‘z turarjoylarida o‘stirish uchun qishki bog‘larni tashkil etishgan. Shu tariqa shahar muhitida jonli tabiat bilan har doim bahra olish imkoniyatiga ega bo‘lishib, bog‘da asosan maysazorlar va turli xil atirgullar, nilufar hamda binafsha gullarini o‘stirishgan. Afsuski, ushbu san‘at turi Rimning qulashi natijasida yo‘qotilgan [12].

Ichki bezatish uchun o‘simliklardan foydalanishning boshlanishi 1240 yil deb hisoblanadi, o‘shanda nemis saroy bog‘boni qishda gullaydigan daraxtlar va butalarni olishga muvaffaq bo‘lgan. Ular Gollandiya qiroli Vilgelmning ziyofati bo‘lib o‘tgan xonani bezatdilar [4]. O‘simliklarni parvarish qilish uchun maxsus issiqxonalar qurildi.

XV asrga kelib tropik o‘lkalardan Yevropaga o‘simliklar keltirilgan. Va, asrlar davomida issiqsevar o‘simliklar uchun maxsus oranjereyalar va qishki bog‘larni tashkil etish texnologiyalari takomillashtirilib kelinmoqda.

Ularni parvarish qilish uchun zarur shart-sharoitlarni o‘rganish uchun ko‘p vaqt kerak bo‘ldi, chunki ko‘pincha import qilingan o‘simliklarni parvarish qilish ishonib topshirilgan bog‘bonlar o‘simliklarning na vatanini, na nomini, na o‘sish shartlarini bilishmagan. Ko‘pincha tropik o‘simliklar boy va bilimli odamlarning dam olishlari va o‘yin-kulgilari uchun saroylarda yaratilgan “qishki bog‘larda” saqlangan. Faqat XIX asrda. o‘simliklar shaharliklarning xonalariga kirdi [4].

XVII-XIX asrlarda apelsin va boshqa ekzotik o‘simliklar yetishtirishga mo‘ljallangan oranjereyalar yevropaning eng boy uylarida ham qurila boshlagan. Masalan, 1805 yilda Venaga kelgan fransuz tabiatshunosi Bori de Sen-Vinsan mahalliy zodagonlarning uylari unda katta taassurot qoldirganligi haqida shunday yozadi: «deyarli barcha zodagon xonimlar o‘z uylarini oranjereyalar bilan bezash an‘anasi, hatto u yerda qishda ham eng noyob va ajoyib o‘simliklarning xushbo‘y hidlar ufurib turishi men uchun ajoyib yangilik edi» [13].

Dunyodagi eng futuristik oranjereyalardan biri Ispaniyaning Valensiya shahridagi san‘at va fan shahri (Ciudad de las Artes y las Ciencias) hududida me‘mor Santyago Kalatravaning (Santiago Calatrava) ishidir. Loyiha 2000 yil amaliyotga tadbiiq etilgan. Me‘mor qurilishda shisha, metall va betondan foydalangan.

Oranjereya uzun arkali koridor ko‘rinishida bo‘lib, ning ichida ushbu mintaqaga xos bo‘lgan turli xil o‘simliklar etishtiriladi [14].

Xulosa qilib aytish mumkinki, ayniqsa, shahar aholisi bir necha yillar davomida “uy o‘rmoni” tendensiyasiga ega. Hozirda ko‘p qavatli turarjoy va jamoat binolarida o‘simliklar juda kam, ayrimlarida esa umuman yo‘q desam mubolag‘a bo‘lmaydi.

Shaharlarda yashovchi har bir kishi uchun ko‘kalamzor hududning tavsiya etiladigan minimal miqdori BMT (Bosh assambleya) va Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO) tomonidan belgilangan. Unga ko‘ra: Har bir kishi uchun minimal ko‘kalamzor hudud: 10-15 m² bo‘lishi kerak. Ideal holatda esa, bu ko‘rsatkich 20 m² yoki undan yuqori bo‘lishi tavsiya etiladi. Bu tavsiyalar shahar aholisining sog‘lig‘ini yaxshilash, ekologik muvozanatni saqlash va havo sifati, shuningdek, aholining dam olish imkoniyatlarini oshirish uchun ko‘zda tutilgan. Shaharlarni rejalashtirishda ushbu standartlarga amal qilish muhim hisoblanadi.

O‘zbekistonning ko‘plab shaharlarida, shu jumladan Samarqandda ham, yashovchilar uchun mo‘ljallangan ko‘kalamzor hududlar hali yetarli darajada emas statistik ma’lumotlarga ko‘ra ko‘kalamzor hudud atiga 0,8 m² ni tashkil etadi bu esa xalqaro standartlarga to‘liq javob bermaydi.

Insonlarning tabiatga yaqinlashishga bo‘lgan ehtiyoji asosida qishin-yozin tabiat qo‘ynida dam olish va xordiq chiqarishga bo‘lgan talabi yanada oshib bormoqda. Ayniqsa, qish kunlari yopiq sun‘iy inshootlarda o‘simliklarga boy landshaft tashkillashtirilgan hududlarda hordiq chiqarishga bo‘lgan talab yanada oshmoqda. Shunday ekan, oranjereyalarni bugungi kunga O‘zbekiston amaliyotiga ham tadbiq etish va ulardan aholining sog‘lom turmush tarzi ehtiyojlari uchun samarali foydalanish vaqti keldi deb o‘ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. З.Х. Адилов. О‘zbekiston shaharlari landshaft muhiti dizaynini kompleks tashkil etish tamoyillarini takomillashtirish. Dissertatsiya. 6-bet. Toshkent-2023 y.
2. Mattson R. H., Park S. H. Therapeutic Influences of Plants in Hospital Rooms on Surgical Recovery//HortScience. 2009. Vo. 44, № 1. P.102—105.
3. Узнадзе Д.Н. Проблема внимания // Труды Тбилисского института и поликлиники функциональных нервных заболеваний. 1945. Т. 2. С. 8.
4. Биодизайн интерьера: учеб, пособие для ср. проф. образования; рек. ФИРО / Т. Н. Лежнева. — М.: Академия, 2011.
5. https://studref.com/391296/etika_i_estetika/
6. <https://ecoidea.me/ru/blogs/3836>
7. www.ashs.org.
8. https://studref.com/391295/etika_i_estetika/psihologicheskiy_aspekt_floristiki
9. <http://www.nicolaibergmann.jp>
10. https://bstudy.net/909261/iskusstvo/evolyutsiya_ozeleneniya_intererov
11. ogorodniki.com.
12. Азы Фито-дизайна. Д. Грожан, В. Кузнецова.
13. Mangin A. Histoire des jardins anciens et modernes. 1887.
14. elledecoration.ru.

